

Pengenalan Calistung Pada Anak Usia Dini Melalui Ape Ular Tangga di RA Tadika Adnani

Kholidah Nur, Nelmi Hayati, Yuni Sarah, Larasati

Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini STAIN Mandailing Natal, Indonesia

Email : ¹Kholidahnur10@gmail.com, ²Nelmihayati41@gmail.com,

³yunisarahhasibuan@gmail.com, ⁴Larasati.180804@gmail.com

Abstract

This research aims to obtain accurate information regarding the introduction of reading and writing arithmetic (calistung) in early childhood at RA Tadika Adnani, what influence APE snakes and ladders has on the introduction of calistung to early childhood at RA Tadika Adnani. This research is research that describes the introduction of reading and writing arithmetic (Calistung) in early childhood at RA Tadika Adnani. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach, namely describing the results of data processing with words and general descriptions of what occurs in the field. The researcher's data collection process used observation, interview and documentation methods. The results of this research reveal the findings that using the snakes and ladders educational game tool can help improve the calistung abilities of young children and make children more focused and enthusiastic when learning takes place, it also encourages children to be active in responding to the material presented, learning using the snakes and ladders game can assist teachers in responding to children's varied learning styles. The process of learning reading skills at RA Tadika Adnani through the educational game Snakes and Ladders includes initial awareness of writing, reading pictures, introduction to reading and reading fluently. The process of learning writing skills includes crossing out, linear repetition, random writing and writing names. The process of learning to count includes concepts/understanding, transitions and symbols.

Keywords: *Read Write Count, APE Snakes and Ladders*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai bagaimana pengenalan baca tulis hitung (calistung) pada anak usia dini di RA Tadika Adnani, apakah pengaru APE ular tangga terhadap pengenalan calistung anak usia dini di RA Tadika Adnani. Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan tentang Pengenalan Baca Tulis Hitung (Calistung) Pada Anak Usia Dini di RA Tadika Adnani. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif

dengan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil pengolahan data dengan kata-kata dan gambaran umum yang terjadi di lapangan. Proses pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan temuan bahwa melalui alat permainan edukatif ular tangga dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan calistung anak usia dini dan membuat anak lebih fokus serta antusias saat pembelajaran berlangsung, juga mendorong anak aktif dalam menjawab materi yang disajikan, pembelajaran menggunakan permainan ular tangga ini dapat membantu guru dalam menyikapi gaya belajar anak yang bervariasi. Proses kemampuan pembelajaran membaca yang ada di RA Tadika Adnani melalui alat permainan edukatif ular tangga meliputi timbulnya kesadaran terhadap tulisan, membaca gambar, pengenalan bacaan dan membaca lancar. Proses kemampuan pembelajaran menulis meliputi mencoret, pengulangan secara linear, menulis secara acak dan menulis tulisan nama. Proses kemampuan pembelajara berhitung meliputi konsep/pengertian, transisi/peralihan dan lambang.

Kata Kunci: *Baca Tulis Hitung, APE Ular Tangga*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah cara untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dimana kedua hal ini memiliki peran penting dalam menumbuh dan mengembangkan segala potensi diri yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana pernyataan dalam UU No. 20 tahun 2003 pengertian Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan bangsa negara.¹

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional ialah dengan cara menyediakan lembaga pendidikan, terutama lembaga Pendidikan Anak Usia Dini baik dalam bentuk pendidikan formal, non formal maupun informal.²

Sebagaimana yang tertuang dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang diberikan kepada anak sejak usia 0-6 tahun. Usia 0-6 tahun adalah masa golden age anak, dimana anak tumbuh dan berkembang dengan pesat. Sehingga fase itu sangat penting untuk dipantau orangtua. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai pada usia lima tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut

Upaya untuk mewujudkan tujuan dari kemerdekaan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sepatutnya kita sebagai orangtua dan guru di sekolah untuk memperhatikan pendidikan anak. Perhatian tersebut berupa stimulus terhadap aspek perkembangan anak

¹ Danial Hilmi, Nur Toifah, and Erna Herawati, "Pembinaan Kajian Keagamaan Berbasis Karakter Islami Pada Majelis Taklim Lowokwaru," *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah* 5, no. 1 (2020): 25–48.

² Rosyida Nurul Anwar and Siti Muhayati, "UPAYA MEMBANGUN SIKAP MODERASI BERAGAMA MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI UMUM," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.24042/atjpi.v12i1.7717>.

yang meliputi aspek kognitif, bahasa, nilai, agama dan moral. Namun yang perlu diketahui bahwa proses stimulasi terhadap perkembangan anak tidak dapat dilakukan secara langsung, akan memerlukan cara yang tepat agar anak mampu memahami dan mampu mengikuti setiap proses pembelajaran yang dilaksanakan.³

Pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini secara umum memegang prinsip bermain sambil belajar, oleh karena itu kegiatan dan suasana pembelajaran harus menyenangkan agar anak tidak merasa bosan terhadap kegiatan dan pembelajaran yang diberikan oleh guru.⁴ Salah satu pembelajaran yang penting dikenalkan pada anak usia dini adalah pembelajaran membaca, menulis dan berhitung. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah yang pertama kali diturunkan yaitu adanya perintah membaca. Sebagai mana yang terdapat dalam Surah Al-A'laq ayat 1-5.

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ ۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ۲ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ ۳ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ۴ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya:

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Mulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Dalam kitab Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab menjelaskan perintah membaca disini dimaknai bukan sebatas membaca lembaran-lembaran buku, melainkan juga membaca buku dunia. Seperti membaca tanda-tanda kebesaran Allah, membaca diri kita, alam semesta dan lain-lain. Penafsiran ayat pendidikan yang terkandung dalam ayat ini menghasilkan nilai pendidikan akal yaitu nilai pendidikan keterampilan seperti membaca, menulis dan biologi serta kedua nilai pendidikan ketuhanan.

Sebagaimana surat edaran yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 1839/C.C2/TU/2009 Perihal: Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar berisi tentang Pengalaman baca tulis hitung dilakukan melalui pendekatan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Oleh karena itu pendidikan di PAUD tidak diperkenankan mengajarkan materi baca tulis hitung secara langsung sebagai pembelajaran sendiri-sendiri (fragmented) kepada anak-anak.

Terbitnya Surat Edaran tersebut menjadi sebuah permasalahan tersendiri bagi lembaga. Di satu sisi adanya tuntutan orang tua yang menginginkan anaknya pandai menulis, membaca dan berhitung ketika lulus dari lembaga PAUD, disisi lain adanya tuntutan lembaga sekolah lanjutan yang mengharuskan anak mampu baca tulis hitung saat masuk sekolah. Berdasarkan hal tersebut, maka pihak sekolah atau guru harus membuat kebijakan sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dan tujuan pembelajaran dapat terlaksana secara optimal.⁵

³ Febrianty and S Muhammad, "Kekuatan Apresiasi Membuka Potensi Sumber Daya Manusia Di Organisasi," *Universitas malahayati* (2023).

⁴ Istiqomah Bekthi Utami and Agus Ahmad Safei, "Peran Komunitas Islam Dalam Menyemangati Keagamaan Para Pemuda," *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 2 (2021), <https://pdfs.semanticscholar.org/f53e/0e97890d1f9e9e83e1e5b5aa216f60de7951.pdf>.

⁵ Prawidya P L Lestari, "KONTRIBUSI PROGRAM KEAGAMAAN DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN PENDIDIKAN KARAKTER DI SMAN 7 PURWOREJO," *Al Ghazali* 5, no. 1 (2022): 12–29, https://doi.org/10.52484/al_ghazali.v5i1.286.

Kegiatan membaca menulis dan berhitung (calistung) merupakan kegiatan yang membosankan jika tidak dikemas semenarik mungkin untuk anak. Apalagi jika kalimatnya terlalu panjang, maka anak akan mudah bosan dan lelah. Adapun berbagai model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat baca tulis hitung yang tak harus menggunakan buku, salah satunya dengan alat permainan edukatif (alat permainan yang bersifat mendidik). Contoh permainan edukatif yaitu puzzle geometri, boneka tangan, monopoli dan ular tangga.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti di RA Tadika Adnani Kecamatan Panyabungan, masih banyak anak usia dini yang belum mampu membaca, menulis dan berhitung hal ini dilihat dari sulitnya anak dalam menuliskan huruf dan angka, menggabungkan huruf dalam kata untuk membaca dan masih banyak salah dalam berhitung.⁶ Melihat hal ini peneliti melakukan cara dalam mengembangkan kemampuan mengenal baca tulis hitung dengan cara yang menyenangkan bagi anak, yaitu dengan menggunakan alat permainan edukatif (APE) ular tangga. Permainan ular tangga merupakan permainan tradisional yang menggunakan papan dan dadu untuk bermainnya dan dimainkan oleh dua anak atau lebih. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa penggunaan permainan ular tangga dapat meningkatkan kemampuan anak dengan kesulitan dalam belajar baca tulis hitung. Hal ini tentu karena faktor-faktor dalam permainan yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak.

Permainan yang menarik, akan memikat anak untuk lebih giat dalam belajar. Permainan yang konten materinya disusun secara hati-hati dan teliti disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, maka tentu akan mempermudah anak dalam memahami suatu materi. Permainan ular tangga adalah permainan yang sederhana dan hampir setiap anak pernah memainkannya, sehingga anak mudah mengenali dan belajar menggunakannya.

Hal ini merupakan salah satu faktor penting mengapa permainan ular tangga ini dapat meningkatkan kemampuan melalui permainan ini guru dapat membuat proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan bermakna serta menjamin partisipasi penuh dari anak dalam kegiatan pembelajaran.⁷ Sejalan dengan hasil penelitian di atas, menurut Saraswati dan Supriyanti permainan ular tangga berhasil dalam menarik perhatian anak-anak serta pembelajaran menggunakan media tersebut dinyatakan efektif dan aman bagi anak-anak.

Dari uraian yang dipaparkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa guru harus membuat situasi menggembirakan untuk anak sehingga permainan ular tangga sangat cocok untuk mengenalkan dan mengembangkan kemampuan baca tulis hitung pada anak. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pengaruh alat permainan edukatif ular tangga dalam mengenal dan mengembangkan kemampuan anak dalam baca tulis hitung.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana proses pengenalan pembelajaran membaca menulis

⁶ Robiatul Awwaliyah and Hasan Baharun, "PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (TELAAH EPISTEMOLOGI TERHADAP PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM)," *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA* 19, no. 1 (2020): 34–49, <https://doi.org/10.22373/jid.v19i1.4193>.

⁷ Sopian Sinaga, "Problematika Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Solusinya," *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2022): 14–14.

dan berhitung (calistung) melalui alat permainan edukatif (APE) ular tangga Studi RA Tadika Adnani Kecamatan Panyabungan? 2). Bagaimana proses kemampuan membaca menulis dan berhitung (calistung) melalui alat permainan edukatif (APE) ular tangga Studi RA Tadika Adnani Kecamatan Panyabungan? 3). Bagaimana hasil pengenalan kemampuan membaca menulis dan berhitung (calistung) melalui alat permainan edukatif (APE) ular tangga Studi RA Tadika Adnani Kecamatan Panyabungan?

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1). Untuk melihat proses pengenalan pembelajaran membaca menulis dan berhitung (calistung) melalui alat permainan edukatif (APE) ular tangga Studi RA Tadika Adnani Kecamatan Panyabungan. 2). Untuk melihat proses kemampuan membaca menulis dan berhitung (calistung) melalui alat permainan edukatif (APE) ular tangga Studi RA Tadika Adnani Kecamatan Panyabungan. 3). Untuk melihat hasil pengenalan kemampuan membaca menulis dan berhitung (calistung) melalui alat permainan edukatif (APE) ular tangga Studi RA Tadika Adnani Kecamatan Panyabungan.

B. Metode

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena atau data yang diperoleh. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data di dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan terhadap suatu objek.

Penulis mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena yang sedang diamati untuk mendapatkan data tentang suatu masalah. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Sepihak artinya menerangkan tingkat kepentingan antara *interviewer* dan *interviewee*. Dokumentasi yaitu metode dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Buku-buku, jurnal-jurnal dan sumber internet yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data.

Penelitian dilakukan di RA Tadika Adnani Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Waktu penelitian direncanakan pada bulan Juni-Agustus 2023.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif sehingga yang menjadi sumber data utama adalah kata – kata dan tindakan serta simbol selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain yang dapat digolongkan menjadi dua yakni: 1). Sumber data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer atau subjek dalam penelitian ini adalah guru, orangtua dan anak sebagai sumber informasi tentang proses belajar mengajar yang berlangsung di dalam kelas khususnya dalam kemampuan membaca menulis dan berhitung pada anak di RA Tadika Adnani Kecamatan Panyabungan. 2). Sumber data sekunder, adalah data yang

diperoleh melalui pihak lain, peneliti tidak langsung memperoleh data dari subyek penelitian. Data sekunder biasanya terwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia..Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumen (berupa program mingguan dan RPPH), lembar kerja anak serta foto-foto kegiatan saat pembelajaran calistung berlangsung.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Proses Pengenalan Pembelajaran Membaca, Menulis dan Berhitung (Calistung) Melalui Alat Permainan Edukatif Ular Tangga

Pada fase ini, peneliti membahas pengelolaan informasi yang dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan, dengan menggunakan teknik yang diperoleh peneliti pada bab sebelumnya. Mengenai informasi yang diperoleh peneliti melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang tidak dapat diperoleh peneliti melalui observasi dan wawancara. Peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi informan penelitian. Peneliti menggunakan informan yang memiliki anak Kelas B Ali bin Abi Thalib sebanyak 16 orang.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama pihak terkait bahwasannya calistung menjadi kompetensi penting untuk diterapkan kepada siswa agar pada lulusan nanti dapat menunjang siswa untuk melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar dan juga karena tuntutan dari orang tua yang menginginkan anaknya mampu calistung. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Gustina, S.Pd.I mengatakan bahwa :

“Pembelajaran calistung sudah diterapkan disini, meskipun bukan hal wajib untuk dikuasai anak tetapi banyak sekolah SD yang sudah menuntut agar anak sudah bisa membaca, menulis dan berhitung, jadi mau tidak mau anak di RA Tadika Adnani mulai diajarkan calistung untuk memudahkan melanjutkan ke sekolah berikutnya”.

Tahap pembelajaran calistung dimulai dari pengenalan, pengenalan materi dan penugasan terbimbing kemampuan anak. Untuk anak yang tingkat kemampuan calistungnya rendah mereka diajarkan untuk mengenal huruf, menyebutkan lalu membedakannya dalam bentuk tulisan. Seperti yang dikatakan Ibu Gustina, S.Pd.I menyatakan bahwa : “Anak usia dini sudah mengenal calistung yang diajarkan oleh guru. Rata-rata anak sudah mengenal huruf abjad dan angka, lalu bisa menyebutkan dan dan menuliskan huruf dan angka. Jadi saya mulai pembelajaran dari mengenalkan dua suku kata, kemudian cara pengucapan dan penulisan setelah itu pemberian tugas untuk mengetahui kemampuan mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru RA Tadika Adnani sesuai dengan kajian teori di bab dua dapat diketahui bahwa usia anak untuk tahap pendekatan atau pengenalan calistung dinilai cukup efektif. Sebab anak usia dini telah masuk ke dalam tahap perkembangan konkret yang ditujukan dari kemampuan berbicara yang lebih jelas, dapat merangkai kata sederhana serta memahami makna (Kuntarto, 2013).Media yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran calistung sangat bervariasi, salah satunya yang sedang diterapkan saat peneliti melakukan penelitian adalah menggunakan alat permainan edukatif ular tangga. Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Gustina, S.Pd.I bahwa :“Dalam pembelajaran calistung guru menggunakan alat permainan untuk menunjang

minat anak dalam belajar calistung, permainan yang digunakan yaitu alat permainan edukatif ular tangga karena dalam permainan ini merangkul pembelajaran calistung mulai dari mengenal huruf, angka dan menuliskannya”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru RA Tadika Adnani sesuai dengan kajian teori di bab dua dapat diketahui bahwa tujuan permainan ular tangga adalah untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa agar senantiasa mempelajari atau mengulang kembali materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya yang nantinya akan diuji melalui permainan, sehingga membantu siswa anak dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru dan terasa lebih menyenangkan bagi anak dalam belajar.

Selanjutnya Ibu Lili Mahrani, S.Pd.I mengatakan bahwa: “Calistung menjadi dasar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Apalagi ketika anak sudah masuk ke dalam Sekolah Dasar, mereka harus bisa menulis, membaca dan berhitung karena guru SD sekarang sudah jarang mengajarkan membaca, atau menulis dengan telaten”. diketahui bahwa calistung merupakan hal dasar yang dikenalkan kepada anak usia dini. Anak yang sudah bisa calistung akan mampu menyerap dan menyampaikan semua informasi yang diterimanya dan dengan berhitung akan lebih mampu mengembangkan aspek berpikir, Selama proses permainan calistung berlangsung dapat terlihat anak sudah dapat memahami pembelajaran calistung terlihat dari kemampuan anak dapat menuliskan huruf dan angka, membaca perintah yang ada di papan ular tangga dan menyebutkan angka yang keluar dari dadu. Seperti yang dikatakan Ibu Lili Mahrani, S.Pd.I bahwa :“Saat dilakukan permainan ular tangga hanya dalam beberapa kali permainan terlihat anak sudah mampu memahami makna calistung yang diajarkan terlihat saat anak-anak mampu menuliskan huruf dan angka, membaca perintah yang ada dalam papan ular tangga dan menyebutkan angka yang keluar dari dadu dan mengikuti jalannya”.(W.L.27-07-2023)

Tidak semua anak menyukai belajar tetapi apabila guru menerapkan belajar sambil bermain tentunya anak akan tertarik dengan permainan dan dengan sendirinya akan memahami pelajaran yang diberikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak kesulitan dalam belajar calistung seperti yang disebutkan oleh Ibu Gustina,S.Pd.I bahwa: “Kesulitan belajar calistung disebabkan oleh beberapa faktor seperti suasana belajar yang kurang mendukung, lingkungan belajar yang kurang kondusif dan penyampaian pembelajaran yang susah dipahami oleh anak oleh karena itu guru menerapkan belajar sambil bermain sehingga anak fokus dalam belajar calistung”. (W.G.27-07-2023)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru RA Tadika Adnani sesuai dengan kajian teori di bab dua dapat diketahui bahwa demi menunjang keberhasilan pembelajaran anak usia dini, metode pembelajaran harus dilaksanakan dalam kegiatan mengajar. Salah satu metode pembelajaran PAUD yaitu metode bermain melalui kegiatan bermain, diharapkan anak dapat mengembangkan kecerdasan majemuk dan dapat mempengaruhi perkembangan anak. Selain guru tentunya orangtua mempunyai peran penting dalam proses keberhasilan belajar anak. Dalam belajar calistung orangtua memiliki peran penting untuk meningkatkan kemampuan calistung anak. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Gustina,S.Pd.I bahwa :peran orangtua sangat penting dalam pendidikan anak karena orangtua adalah figur utama bagi anak. Orangtua perlu meningkatkan intelektualitas anak untuk mempersiapkan mereka masuk sekolah. Anak sudah harus memiliki kreatifitas yang tinggi sejak dini.

Pembelajaran calistung untuk anak usia dini tentunya tidak akan berhasil tanpa solusi guru dalam upaya meningkatkan kemampuan anak. Seperti halnya yang dikatakan Ibu Gustina, S.Pd.I bahwa: “Calistung yang terburu-buru akan mengubah anak menjadi pemberontak, merasa jenuh dan bosan. Kondisi tersebut dapat membuat gangguan kepada anak. Oleh karena itu guru menerapkan belajar sambil bermain yaitu dengan permainan ular tangga diharapkan anak dapat fokus dan memahami permainan sehingga mampu menguasai calistung dengan baik”.

Tujuan permainan ular tangga adalah untuk memberikan motivasi belajar kepada siswa agar senantiasa mempelajari atau mengulang kembali materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya yang nantinya akan diuji melalui permainan, sehingga membantu siswa anak dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru dan terasa lebih menyenangkan bagi anak dalam belajar.⁸ Seperti yang dikatakan oleh Ibu Lili Mahrani, S.Pd.I bahwa anak akan lebih mudah belajar dari pengalaman-pengalaman yang nyata contohnya seperti alat permainan edukatif ular tangga dan permainan ular tangga membentuk karakter anak dan peserta didik secara tidak langsung. Permainan ular tangga juga memiliki banyak manfaat dalam hal pendidikan yang bisa diperoleh anak dari permainan ular tangga : 1) anak dapat menambah kosa kata baru melalui gambar dalam papan ular tangga tersebut (berlatih mendeskripsikan gambar), 2) melatih anak belajar matematika sederhana, 3) melatih anak belajar membaca, 4) melatih anak belajar memahami kalimat permintaan atau perintah, 5) anak bermain peran ketika melakukan perintah atau permintaan sesuai dengan pertanyaan yang tertulis dalam tiap kotak ular tangga tersebut.

Temuan penelitian ini mendeskripsikan tentang proses pengenalan pembelajaran membaca, menulis, berhitung (calistung) melalui alat permainan ular tangga di RA Tadika Adnani sebagai berikut : pertama Perencanaan, Berdasarkan hasil penelitian, RA Tadika Adnani telah melakukan perencanaan pembelajaran calistung dengan merancang dan mempersiapkan segala sesuatu sebelum pelaksanaan pembelajaran calistung berlangsung. Perencanaan ini memperhatikan komponen-komponen pembelajaran yang meliputi kurikulum, siswa, guru, dan fasilitas yang menunjang pembelajaran calistung. Pembelajaran perlu direncanakan agar dalam pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan kurikulum di RA Tadika Adnani yaitu menggunakan kurikulum 2013. Pada kurikulum anak usia 5-6 tahun, untuk mengembangkan kemampuan anak dalam membaca, menulis, dan berhitung. Perencanaan kurikulum di RA Tadika Adnani juga mencakup program semester (Prosem), RPP bulanan, RPP Mingguan, dan RPP Harian.

Perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan mencakup struktur organisasi sekoah, kualifikasi staff, dan perencanaan guru piket serta jobdesknya. Perencanaan peserta didik mencakup penerimaan peserta didik, pencatatan peserta didik, penentuan rombel kelas dan orientasi satu minggu sebelum masuk sekolah dan satu minggu pertama masuk sekolah untuk pengenalan lingkungan sekolah secara menyenangkan.

Kedua pelaksanaan pembelajaran calistung di RA Tadika Adnani sama seperti yang diungkapkan oleh Hidayat dijelaskan bahwa calistung adalah suatu pembelajaran

⁸ Nanik Handayani and Nana Ronawan Rambe, “Pendampingan Literasi Gerakan Menumbuhkan Minat Baca Bagi Anak-Anak Locr Di Dusun Waiputih,” *BAKIRA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 37–44, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bakira/article/view/9356>.

membaca, menulis, dan berhitung permulaan. Proses Kemampuan Membaca, Menulis dan Berhitung (Calistung) Melalui Alat Permainan Edukatif Ular Tangga Temuan penelitian ini mendeskripsikan tentang proses kemampuan membaca, menulis, berhitung (calistung) melalui alat permainan ular tangga di RA Tadika Adnani sebagai berikut :Pembelajaran Membaca Anak Usia Dini Pada pembelajaran membaca ada beberapa proses yang dimiliki anak, yaitu: Timbulnya Kesadaran Terhadap Tulisan Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa di RA Tadika Adnani guru mampu mengenalkan konsep membaca pada anak yang dimulai dari tahapan yang paling pertama ialah tahapan timbulnya kesadaran terhadap tulisan, pada tahapan ini anak mulai dikenalkan tentang nama-nama atau kata-kata yang dekat dengan kehidupan anak.

Membaca Gambar Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa di RA Tadika Adnani mampu mengenalkan konsep membaca kepada anak. Tahapan yang dilalui anak sebelum mampu membaca kata secara utuh ialah tahapan membaca gambar. Pada tahap ini guru mampu mengenalkan anak dengan cara memperkenalkan alat permainan edukatif ular tangga yang sesuai dengan karakteristik anak. Berdasarkan hasil diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran.

Pengenalan Bacaan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa ra Tadika Adnani menerapkan pembelajaran membaca bagi anak melalui alat permainan edukatif ular tangga. Salah satunya yang dilalui adalah pengenalan bacaan. Guru mampu mengenalkan bacaan pada anak dengan cara menampilkan gambar yang dilengkapi dengan tulisan keterangan tentang gambar dalam permainan ular tangga.

Diantara kelebihan media ular tangga, meliputi: 1. Termasuk dalam media pembelajaran tematik. 2. Menarik minat siswa untuk belajar, karena siswa menjadi bermain dalam pembelajaran. 3. Anak dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran secara langsung. 4. Media permainan ular tangga dapat dipergunakan untuk membantu semua aspek perkembangan anak salah satu mengembangkan kecerdasan logika matematika.⁹

Alat permainan edukatif permainan ular tangga dapat merangsang anak belajar memecahkan masalah sederhana tanpa disadari oleh anak. Penggunaan permainan ular tangga dapat dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Membaca, menulis dan berhitung adalah kemampuan dasar yang perlu dikuasai oleh peserta didik dan menjadi pondasi awal bagi peserta didik untuk dapat menerima materi pembelajaran dan mengatasi segala permasalahan di setiap pembelajaran. Melalui membaca seorang dapat belajar mengenal huruf, mengeja huruf menjadi suku kata sampai pada kata.

Menulis juga merupakan kemampuan yang menghasilkan tulisan. Melalui berhitung menanamkan konsep dasar matematika yaitu pemahaman tentang operasi hitung. Pembelajaran calistung merupakan pembelajaran tematik terpadu yang mengaitkan atau memadukan sekurang-kurangnya dua mata pelajaran, Bahasa Indonesia dan Matematika dalam satu tema dan sub tema. Selanjutnya melengkapi atau menambah indikator dan kegiatan pembelajarannya untuk mengajarkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

⁹ Syela Joe Dhesita, "Analisis Penerapan Model Pembelajaran Lok-R Terhadap Kemampuan Literasi Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah," *Jurnal Ilmiah WUNY* 5, no. 1 (2023), <https://pdfs.semanticscholar.org/2d5c/f712eb2b548df5030006dcedfd058d457209.pdf>.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pembelajaran di kelas dengan menggunakan permainan ular tangga dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan calistung anak dan membuat anak lebih fokus serta antusias saat pembelajaran berlangsung, juga mendorong anak aktif dalam menjawab materi yang disajikan, pembelajaran menggunakan permainan ular tangga ini dapat membantu guru dalam menyikapi gaya belajar anak yang bervariasi.

Penggunaan media ular tangga juga dapat membangkitkan motivasi belajar anak usia dini, karena dapat belajar sambil bermain,¹⁰ Teknik permainan ular tangga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan permainan ular tangga juga dapat merangsang anak usia dini belajar memecahkan masalah sederhana tanpa disadari, yang terpenting adalah anak usia dini dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran secara langsung

Pembahasan

Kegiatan bermain sendiri merupakan cara yang penting dilakukan atau metode yang paling mudah dilakukan agar anak cepat menguasai satu materi. Jika seorang anak diajarkan dengan cara orang dewasa belajar, seperti melarang untuk melakukan sesuatu hal maka hal ini akan menghambat anak dalam belajar. Akibat dari larangan itu akan membuat anak semakin sulit dalam menerima suatu materi atau pelajaran.

Bermain merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak dengan perasaan senang dan gembira. Anak dapat berlari dan berteriak dengan keras atau bertindak yang menurut mereka senang atau gembira. Anak berkembang dengan cara bermain, dunia anak adalah dunia bermain dengan bermain anak dapat mengoptimalkan perkembangan yang ada pada diri mereka. Saat anak melakukan kegiatan bermain anak-anak menggunakan otot tubuh mereka, menstimulasi segala indera yang ada pada tubuh mereka serta mengeksplorasi dunia atau lingkungan di sekitar anak.

Dengan bermain anak-anak dapat menemukan dan juga mempelajari berbagai pengalaman yang pernah mereka lakukan, dan juga anak akan mendapatkan hal-hal baru yang dapat digunakan oleh mereka sebagai kegiatan belajar atau mendapatkan informasi. Dengan kegiatan bermain ini fisik anak akan terlatih baik itu motorik kasar maupun motorik halus anak dan juga kemampuan kognitif anak akan semakin meningkat serta kemampuan sosialisasi mereka akan lebih baik karena kegiatan bermain ini. Pada saat melakukan kegiatan pengamatan atau observasi ini sebelum diadakan atau melakukan kegiatan bermain ini para guru terlebih dahulu melakukan kegiatan yang memang menjadi kebiasaan di RA Tadika Adnani yaitu bernyanyi berbagai mars dan juga bernyanyi mengenai huruf dan angka. Pada kegiatan penyiapan peserta didik ini anak di dalam kelas diajak untuk keluar kelas dengan berjalan seperti membentuk kereta api. Anak yang berada di depan adalah anak yang memimpin pada saat itu, di RA ini tidak ada yang namanya ketua kelas seperti di beberapa RA yang ada.

Setiap hari anak-anak akan bergantian untuk melakukan kegiatan menyapa. Setelah anak diajak untuk membentuk kereta api dengan berjalan berurutan lalu anak dibawa ke aula RA untuk kegiatan bermain. Sebelum dilakukan kegiatan bermain, guru terlebih

¹⁰ Misbahul Jannah et al., "Penerapan Model Pembelajaran Lok-R (Literasi, Orientasi, Kolaborasi Dan Refleksi) Dalam Meningkatkan Literasi Membaca (Maharah Qiraah) Pada Bacaan Teks Berbahasa Arab," *Muhadasah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 5, no. 1 (2023): 37–48, <https://ejournal.iainkijalang.ac.id/index.php/muhad/article/view/750>.

dahulu menjelaskan mengenai permainan apa yang akan mereka lakukan dan juga bagaimana cara melaksanakan permainan tersebut.

Ular tangga sendiri merupakan permainan yang dilakukan secara berkelompok yang biasa dimainkan. Pemainnya biasanya lebih dari 2 orang atau lebih.¹¹ Permainan ular tangga ini memiliki manfaat yang baik juga untuk melatih kekompakan anak dalam kegiatan berkelompok. Setelah dilakukan kegiatan bermain ular tangga ini, anak diberikan pertanyaan terkait dengan membaca, menulis dan berhitung dengan menggunakan papan tulis kecil maupun tidak jadi guru dapat melihat sejauh mana anak sudah dapat membaca, menulis dan berhitung dan juga guru menjadi tahu apa saja kendala yang mungkin dialami oleh anak dalam belajar calistung. Nanti setelah diberikan pertanyaan mengenai calistung anak dapat menjawab atau tidak itu menjadi bahan penilaian untuk guru apakah anak mampu menjawab dengan benar tetapi disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda dan juga pertanyaan yang diberikan oleh guru sesuai dengan kemampuan anak.

Tampak kecenderungan pendidikan pada anak usia dini menginginkan anak belajar hal-hal akademis secepat mungkin dan sebanyak mungkin sebagai tuntutan orangtua modern yang menginginkan anaknya lebih unggul dengan persiapan yang lebih dini. Biasanya pelajaran akademis yang akan diajarkan di kelas satu SD, seperti halnya menulis, membaca dan matematika bahkan juga bahasa Inggris, sekarang sudah diberikan pada anak usia dini walaupun tidak di persyaratkan dalam kurikulumnya.

PAUD merupakan pendidikan yang diberikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) yang dilakukan melalui pemberian berbagai rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun rohani agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Melalui PAUD, diharapkan TK/RA merupakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 tahun sampai dengan usia 6 tahun. TK/RA pada umumnya juga dianggap sebagai sarana untuk mempersiapkan anak usia dini ke jenjang tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu, materi yang diajarkan pada anak TK/RA adalah materi-materi dasar sebelum menuju ke jenjang sekolah dasar, seperti konsep dasar membaca, menulis dan berhitung (calistung).

Anak yang kompeten dapat mengatasi terhadap perpisahan dengan orangtua, pada usia awal perkembangan sekalipun. Anak mampu menyesuaikan diri dengan orang lain sebagai pengasuhnya, seperti Tempat Penitipan Anak dan sarana lain yang masih baru baginya. Ada beberapa saran cara mengembangkan kompetensi pada anak, antara lain adalah: 1. Waktu yang paling baik untuk mengembangkan kompetensi adalah sejak anak berusia sekitar 6-8 bulan sampai 2 tahun. 2. Anak yang memiliki kompetensi yang tinggi umumnya memiliki hubungan sosial yang akrab dengan orang yang penting bagi anak, misalnya orangtua. 3. Kualitas hubungan anak dengan orangtua lebih menentukan daripada lamanya mereka bersama anak. 4. Anak yang berkembang secara optimal apabila pengasuh mau berbicara dengan anak tentang apa saja yang diminati anak; 5. Berbicara dengan anak secara oral akan jauh lebih efektif dalam mengembangkan bahasa, sosial dan intelektual anak.

Banyak anak membaca secara lancar suatu bahan bacaan tetapi tidak memahami isi bahan bacaan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca bukan hanya

¹¹ Handayani and Rambe, "Pendampingan Literasi Gerakan Menumbuhkan Minat Baca Bagi Anak-Anak Locr Di Dusun Waiputih."

terkait dengan kematangan gerak motorik mata, akan tetapi juga tahap perkembangan kognitif. Dalam mempersiapkan anak untuk belajar membaca merupakan suatu proses yang panjang.¹²

Alat permainan edukatif ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan oleh 2 orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil dan di beberapa kotak digambar sejumlah tangga atau ular yang menghubungkan dengan kotak lainnya. Papan permainan tersebut dimainkan dengan cara diperagakan langsung oleh anak-anak. Tujuan dari permainan ini adalah melatih kemampuan otak kanan untuk mengingat gambar dan kata-kata, sehingga perbendaharaan kata dan kemampuan membaca anak bisa dilatih dan ditingkatkan sejak usia dini.

Papan permainan tersebut biasanya ditampilkan dengan berbagai warna yang menarik karena anak-anak lebih menyukai benda.. Maka dari itu, siswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membaca yang diukur dari indikator : (1) Kemampuan siswa dengan meningkatkan konsentrasi membaca (2) Kemampuan siswa tidak mengulang bacaan (3) Kemampuan siswa membaca dengan baik dan benar.

Dalam proses pembelajaran calistung dengan menggunakan alat permainan edukatif ular tangga berdampak positif terhadap peningkatan berhitung, ini terjadi ketika anak harus mengenal angka, proses pelaksanaan pemahaman konsep bilangan akan memudahkan anak untuk lebih cepat memahaminya dengan melalui pembelajaran ular tangga.

Permainan ular tangga dapat merangsang anak agar lebih cepat mengenal angka, membuat minat anak semakin kuat menguasai konsep bilangan serta merangsang kecerdasan dan ingatan anak.¹³ Dalam permainan ini, selain mengenal angka lebih cepat anak juga dapat bereksplorasi menggunakan papan permainan tersebut, sehingga akan merangsang berbagai aspek yang ada pada diri anak.

Tujuan dari permainan ular tangga adalah melatih kemampuan otak kanan untuk mengingat gambar dan angka sehingga kemampuan berhitung anak bisa dilatih dan ditingkatkan sejak usia dini. Bermain dengan berbantuan ular tangga merupakan sebuah permainan yang mampu melatih anak dan memberikan pembelajaran untuk berlatih berhitung. Bermain menggunakan ular tangga dapat melatih perkembangan anak khususnya perkembangan kognitif anak. Kognitif mengacu pada aktivitas mental tentang bagaimana informasi masuk kedalam pikiran, disimpan, dan ditransformasi serta dipanggil kembali dan di gunakan dalam aktivitas kompleks seperti berpikir.

Tabel 1 Biodata Anak RA Tadika Adnani Kelas Ali bin Abi Thalib Tahun 2023

No	Nama Anak	Jenis Kelamin	TTL	Alamat
----	-----------	---------------	-----	--------

¹² R Gupta et al., "Functional Lifespan of Sutures Stopped with HEM-0-LOK® Clips Backed with Either LAPRA-TY® Suture Clips or Surgical Knots in Partial Nephrectomy," *BJU International* 116 (2015): 15–16, <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L72328707&from=export>.

¹³ Muhammad Amin Rais, *EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN LOK -R PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL (SPLDV) DI MTs RAUDHATUSYUBBAN SKRIPSI*, Skripsi (idr.uin-antasari.ac.id, 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24097/2/AWAL.pdf>.

1	Abiyyu Zafran Alhafiz Mtd	L	Panyabungan 10/05/2018	Parbangunan
2	Adiba Keiza Humairah	P	Panyabungan 07/10/2017	Jln. Utama Ujung
3	Aisyah Faiha	P	Panyabungan 27/11/2017	Panyabungan Julu
4	Aqilah Farizah	P	Panyabungan 27/12/2017	Gunung Tua
5	Arif Rizieq	L	Panyabungan 01/-01/2018	Jl.Syeh Abd Kadir Mandili
6	Azril Nadif	L	Panyabungan 10/12/2017	Jl. Iskandar Panyabungan II
7	Fairus Hasimi	L	Mompang 24/04/2018	Jl. Bermula
8	Filzah Rizqita	P	Panyabungan 29/04/2018	Jl. Sutan Diaru Panyabungan
9	Khalif Al Fahrezy	L	Panyabungan 02/08/2017	Jl. Bakti Abri
10	Mohammad Omar	L	Panyabungan 19/04/2018	Jl.Bakti Abri
11	Muhammad Zikri	L	Panyabungan 19/-6/2018	Sipolu polu
12	Muhammad Fathur	L	Panyabungan 27/01/2018	Pidoli Dolok
13	Nadhira Azzahra	L	Panyabungan 19/05/2018	Jl.Mhd Syarif
14	Qyandra Fatina	P	Panyabungan 14/11/2017	Gunung Barani
15	Shin Harits Ahmad	L	Padang 11/04/2018	Lumban Pasir
16	Zahratul Majidah	P	Panyabungan 05/03/2018	Jl.Bakti Abri

D. Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan pembelajaran yang dilakukan terkait dengan kegiatan meningkatkan kemampuan calistung pada anak di RA Tadika Adnani dapat di simpulkan bahwa:

Tahap pembelajaran calistung dimulai dari pengenalan, pengenalan materi dan penugasan terbimbing kemampuan anak. Untuk anak yang tingkat kemampuan calistungnya rendah mereka diajarkan untuk mengenal huruf, menyebutkan lalu membedakannya dalam bentuk tulisan. Proses pengenalan pembelajaran Calistung yang ada di RA Tadika Adnani diberlakukan sesuai dengan perkembangan dan usia anak. Dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan. Karena, tidak semua perkembangan dan

pengetahuan yang anak miliki itu sama. Oleh, karena itu perpindahan proses pengenalan pembelajaran calistung pada anak harus menguasai proses sebelumnya agar anak tidak kebingungan dan mudah memahami apa yang diajarkan.

Proses kemampuan pembelajaran membaca yang ada di RA Tadika Adnani melalui APE ular tangga meliputi timbulnya kesadaran terhadap tulisan, membaca gambar, pengenalan bacaan dan membaca lancar. Proses kemampuan pembelajaran menulis meliputi mencoret, pengulangan secara linear, menulis secara acak dan menulis tulisan nama. Proses kemampuan pembelajara berhitung meliputi konsep/pengertian, transisi/peralihan dan lambang.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa pembelajaran di kelas dengan menggunakan permainan ular tangga dapat membatu dalam meningkatkan kemampuan calistung anak dan membuat anak lebih fokus serta antusias saat pembelajaran berlangsung, juga mendorong anak aktif dalam menjawab materi yang disajikan, pembelajaran menggunakan permainan ular tangga ini dapat membatu guru dalam menyikapi gaya belajar anak yang bervariasi.

Referensi

- Anwar, Rosyida Nurul, and Siti Muhayati. "UPAYA MEMBANGUN SIKAP MODERASI BERAGAMA MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA MAHASISWA PERGURUAN TINGGI UMUM." *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v12i1.7717>.
- Awwaliyah, Robiatul, and Hasan Baharun. "PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (TELAAH EPISTEMOLOGI TERHADAP PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM." *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA* 19, no. 1 (2020): 34–49. <https://doi.org/10.22373/jid.v19i1.4193>.
- Dhesita, Syela Joe. "Analisis Penerapan Model Pembelajaran Lok-R Terhadap Kemampuan Literasi Siswa Dalam Pembelajaran Sejarah." *Jurnal Ilmiah WUNY* 5, no. 1 (2023). <https://pdfs.semanticscholar.org/2d5c/f712eb2b548df5030006dcedfd058d457209.pdf>.
- Febrianty, and S Muhammad. "Kekuatan Apresiasi Membuka Potensi Sumber Daya Manusia Di Organisasi." *Universitas malahayati* (2023).
- Gupta, R, N Sunny, M Tourojman, B Paka, S L Noyes, D Endres, R Bossemeyer, and B R Lane. "Functional Lifespan of Sutures Stopped with HEM-0-LOK® Clips Backed with Either LAPRA-TY® Suture Clips or Surgical Knots in Partial Nephrectomy." *BJU International* 116 (2015): 15–16. <https://www.embase.com/search/results?subaction=viewrecord&id=L72328707&from=export>.
- Handayani, Nanik, and Nana Ronawan Rambe. "Pendampingan Literasi Gerakan Menumbuhkan Minat Baca Bagi Anak–Anak Lokr Di Dusun Waiputih." *BAKIRA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 37–44. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bakira/article/view/9356>.
- Hilmi, Danial, Nur Toifah, and Erna Herawati. "Pembinaan Kajian Keagamaan Berbasis

- Karakter Islami Pada Majelis Taklim Lowokwaru.” *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah* 5, no. 1 (2020): 25–48.
- Lestari, Prawidya P L. “KONTRIBUSI PROGRAM KEAGAMAAN DALAM Mendukung Pencapaian Pendidikan Karakter Di SMAN 7 Purworejo.” *Al Ghazali* 5, no. 1 (2022): 12–29. https://doi.org/10.52484/al_ghazali.v5i1.286.
- Misbahul Jannah, Muassomah, Rauzatul Jannah, and Fadilah Al Azmi. “Penerapan Model Pembelajaran Lok-R (Literasi, Orientasi, Kolaborasim Dan Refleksi) Dalam Meningkatkan Literasi Membaca (Maharah Qiraah) Pada Bacaan Teks Berbahasa Arab.” *Muhadasah: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab* 5, no. 1 (2023): 37–48. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/muhad/article/view/750>.
- Rais, Muhammad Amin. *EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN LOK -R PADA MATERI SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL (SPLDV) DI MTs RAUDHATUSYUUBBAN SKRIPSI*. Skripsi. idr.uin-antasari.ac.id, 2023. <https://idr.uin-antasari.ac.id/24097/2/AWAL.pdf>.
- Sinaga, Sopian. “Problematika Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dan Solusinya.” *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2022): 14–14.
- Utami, Istiqomah Bekthi, and Agus Ahmad Safei. “Peran Komunitas Islam Dalam Menyemangati Keagamaan Para Pemuda.” *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 2 (2021). <https://pdfs.semanticscholar.org/f53e/0e97890d1f9e9e83e1e5b5aa216f60de7951.pdf>.